

Dossier. Narrativas turísticas: lecturas y experiencias sobre el consumo del pasado.

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 9 | 117-135 (2024)

MUSEOS Y TURISMO CULTURAL EN LA PATAGONIA. NARRATIVAS HISTÓRICAS Y PROCESOS DE VALORIZACIÓN TURÍSTICO-PATRIMONIAL EN JUNÍN DE LOS ANDES, NEUQUÉN

Museus e turismo cultural na Patagônia. Narrativas históricas e processos de avaliação do patrimônio turístico em Junín de los Andes, Neuquén
Museums and cultural tourism in Patagonia. Historical narratives and processes of touristic and heritage valuation in Junín de los Andes, Neuquén

Gabriela Landini

Instituto de Geografía "Romualdo Ardissonne", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Puan 480, 4to piso, CP1406. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
E-mail: gabriela.landini@uba.ar
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9226-5118>

Fecha de recepción: 7 de septiembre de 2023 - Fecha de aceptación: 2 de mayo de 2024

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

El turismo cultural es una modalidad que ha ido ganando popularidad durante las últimas décadas, en el marco de transformación de la práctica turística posfordista. La posibilidad de incorporar nuevas “experiencias” o “vivencias” como parte de la oferta turística impulsa procesos de valorización cultural. En Junín de los Andes, el inicio de esta actividad estuvo condicionado por su ubicación en un corredor basado en el “turismo de naturaleza”. Sin embargo, desde fines del siglo XX, se ha iniciado un proceso de patrimonialización del pasado de dicha ciudad a partir del cual se ha avanzado en la explotación de un perfil cultural como rasgo diferencial del destino. En este contexto, los museos emergen como participantes importantes, en tanto legítimos “portadores” y comunicadores de ese pasado local, en la construcción de narrativas a partir de las cuales se articulan los discursos turísticos sobre la historia y la cultura juninenses. El objetivo del artículo es indagar en el rol de los dos museos que existen actualmente en la ciudad en los procesos de construcción de narrativas históricas locales que dialogan con y participan de procesos de valorización turística y cultural. La metodología implementada es de carácter cualitativo e incluyó análisis de documentación de planificación local y provincial, así como observaciones y entrevistas realizadas en febrero y abril de 2023.

Palabras clave: turismo cultural, museos, Patagonia

RESUMO

O turismo cultural é uma modalidade que tem vindo a ganhar popularidade nas últimas décadas, no quadro da transformação da prática turística pós-fordista. A possibilidade de incorporar novas “experiências” ou “vidas” na oferta turística promove processos de valorização cultural. Em Junín de los Andes, o início do turismo foi condicionado pela sua localização num corredor baseado no “turismo de natureza”. No entanto, desde o final do século XX, iniciou-se um processo de patrimonialização do seu passado, a partir do qual se avançou na exploração de um perfil cultural como diferencial do destino. Nesse contexto, os museus surgem como participantes importantes, como legítimos “portadores” e comunicadores do passado local, na construção de narrativas a partir das quais se articulam os discursos turísticos sobre a história e a cultura junina. O objetivo do artigo é investigar o papel dos dois museus existentes atualmente na cidade nos processos de construção de narrativas históricas locais que dialogam e participam de processos de valorização turística e cultural. A metodologia implementada é de natureza qualitativa e incluiu análise de documentação de planeamento local e provincial, bem como observações e entrevistas realizadas em Fevereiro e Abril de 2023.

Palavras-chave: turismo cultural, museus, Patagonia

ABSTRACT

Cultural tourism is a modality that has been gaining popularity during the last decades, within the framework of transformation of post-Fordist tourism practice. The possibility of incorporating new “experiences” or “experiences” as part of the tourist offer promotes processes of cultural valorization. In Junín de los Andes, the beginning of tourism was conditioned by its location in a corridor based on “nature tourism”. However, since the end of the twentieth century, a process of patrimonialization of its past has begun, from which progress has been made in the exploitation of a cultural profile as a differential feature of destiny. In this context, museums emerge as important participants, as legitimate “carriers” and communicators of the local past, in the construction of narratives from which tourist discourses on the history and culture of Junín are articulated. The objective of this article is to investigate the role of the two museums that currently exist in the city in the processes of construction of local historical narratives that dialogue with and participate in processes of tourist and cultural valorization. The methodology implemented is qualitative in nature and included analysis of local and provincial planning documentation, as well as observations and interviews conducted in February and April 2023.

Keywords: cultural tourism, museums, Patagonia

INTRODUCCIÓN

Junín de los Andes (Figura 1) forma parte del circuito turístico conocido como Corredor de los Lagos, constituido a lo largo de la cordillera norpatagónica alrededor de los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces. La ciudad es cabecera del departamento Huiliches que, según datos provisionales del censo 2022, cuenta con 20.081 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– 2023). Su fundación, en 1883, da lugar a que sea considerada la localidad más antigua de la provincia de Neuquén. Su actividad turística se remonta al último cuarto del siglo XX, cuando se empezaron a desarrollar actividades recreativas al aire libre, principalmente la pesca deportiva y las excursiones al lago Huechulafquen y al volcán Lanín. Sin embargo, durante las últimas dos décadas se vienen produciendo algunos cambios desde el punto de vista de la oferta de atractivos y actividades turísticas en la zona. Desde inicios del siglo XXI, ha avanzado una tendencia a la valorización cultural, materializada principalmente en la creación del Vía Christi (2001), un parque escultórico que destaca por su novedoso abordaje de la vida y muerte de Jesús que combina una mirada “intercultural” y latinoamericanista, y que se sustenta sobre la valorización de la huella de los salesianos en la región.

La premisa de la que parte este artículo es que, en el marco de una región especializada en el turismo de naturaleza, la necesidad de implementar una estrategia de diferenciación incluye, en el caso de Junín de los Andes, la introducción o fomento de alternativas de turismo cultural. En ese sentido, se plantea como hipótesis que los procesos de valorización y de construcción de narrativas históricas locales guardan relación con

el desarrollo de actividades turísticas. Además, se sostiene que los museos son instituciones privilegiadas para la elaboración de versiones del pasado legítimas, ya que son los espacios que albergan a los especialistas, portadores del saber experto: historiadores, arqueólogos, archivistas, entre otros. Por tanto, el objetivo del artículo es indagar en el rol de los dos museos que existen actualmente en Junín de los Andes en los procesos de construcción de narrativas históricas locales que dialogan con y participan de procesos de valorización turística y cultural.

Nos interesa indagar en los siguientes interrogantes: ¿qué narrativas históricas se construyen desde estos ámbitos?, ¿cómo se vinculan estas versiones de la historia local con aquellas que se construyen o circulan a través de la práctica turística? y ¿qué diálogos o tensiones se producen entre ellas? La metodología implementada es de carácter cualitativo. Se realizó, por un lado, lectura de bibliografía especializada y análisis de documentación de planificación local y provincial; por otro lado, el trabajo de campo se centró, principalmente, en observaciones realizadas en febrero y abril de 2023, a lo cual se sumaron entrevistas semiestructuradas en las mismas fechas.

EL AUGE DEL TURISMO CULTURAL Y SU RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE VALORIZACIÓN PATRIMONIAL

Las transformaciones económicas y sociales iniciadas durante último cuarto del siglo XX en la práctica del turismo marcaron la crisis del turismo de masas del capitalismo fordista, vinculado al mundo del trabajo y cuya máxima expresión eran los destinos de sol y playa. Una de las ca-

racterísticas de las nuevas tendencias en la práctica de esta actividad es la incorporación de renovados y diferenciados productos turísticos pensados para diferentes nichos de mercado (Santana Talavera 2003). En este contexto, el actual “mapa turístico argentino” incorpora nuevos destinos que coexisten y compiten con los tradicionales, que conforman así una oferta amplia y heterogénea (Bertoncello 2006).

En este contexto, el turismo cultural se ha constituido en una modalidad de práctica turística y en un campo de indagación en auge. La relación entre cultura y turismo –y las políticas culturales vinculadas con fines turísticos– es materia de un amplio conjunto de investigaciones realizadas desde diferentes enfoques disciplinares. Desde la gestión, por ejemplo, un importante eje de análisis es la relevancia del turismo cultural como potencial instrumento de desarrollo local y regional (Toselli 2006). La relación con el mercado y las posibilidades de dinamizar la economía son elementos centrales en estos análisis, en los que el turismo aparece principalmente como actividad económica para la cual la cultura es instrumentalizada.

Otras investigaciones toman como objeto de estudio las prácticas y representaciones culturales que se relacionan de diferentes formas con la actividad turística. En general, estos estudios suelen compartir una perspectiva crítica bajo la cual el foco de interés está puesto en las implicancias de lo que Yúdice (2002) define como usos de la cultura como recurso, en este caso, principalmente económico, al enmarcarse en el mercado turístico. De este modo, algunas de estas propuestas se interesan por comprender el rol de la organización del turismo cultural en los procesos de mercantilización de la cultura, en un “proceso, continuado hasta el momento, de búsqueda y desarrollo de

nuevos y diferenciados productos turísticos que pudieran ser aceptados por la fuerte demanda de ocio occidental” (Santana Talavera 2003: 32). Por otra parte, la antropología se ha interesado, entre otros temas, por los procesos de construcción de autenticidad como factor de atraktividad (Pérez Winter 2013; Fuller 2015). En un sentido similar, diferentes investigaciones han señalado cómo algunos procesos de patrimonialización son impulsados por el turismo o adquieren características específicas con relación a esta actividad, cuyo peso en este vínculo viene dado frecuentemente por su identificación con cierta idea de desarrollo (Prats 2005; Troncoso y Almirón 2005).

En este caso, el enfoque adoptado se basa en estos últimos aportes, a partir de los cuales analizamos la relación entre la actividad turística y los procesos de valorización cultural en Junín de los Andes, especialmente en la construcción de narrativas históricas desde sus museos.

LOS MUSEOS DE JUNÍN DE LOS ANDES

Existen actualmente dos museos en Junín de los Andes, ambos de gestión municipal. Estos espacios son promocionados desde la Oficina de Turismo como actividades para realizar en el casco céntrico, ya que los principales atractivos del destino se encuentran en áreas rurales, especialmente en el área Huechulafquen del Parque Nacional Lanín (Figura 1), a unos treinta kilómetros de la ciudad.

La historia del Museo Arqueológico Municipal se remonta a la década de 1980, cuando el cura salesiano Pascual Marchesotti llegó a misionar a Junín de los Andes, llevando consigo miles de objetos recolectados du-

Figura 1. Ubicación de Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Fuente: Elaboración propia.

rante su actividad a lo largo y a lo ancho de la provincia de Neuquén. Al encontrarse en edad avanzada, decidió donar la colección y la dejó, en principio, en manos de un espacio de la congregación, el Colegio Ceferino Namuncurá. Los curas al frente de la institución decidieron convocar a la municipalidad para que se encargara de su resguardo y gestión. A partir de esto se creó, en 1986, el museo conocido hasta ese momento como “museo mapuche”. Renombrado en 2019 como Museo Arqueológico Municipal, funciona actualmente en lo que fue la guardia del exhospital, bajo la dependencia de la Secretaría de Turismo (Figura 2).

En él se exhiben principalmente objetos arqueológicos y paleontológicos, distribuidos en un espacio reducido que cuenta con un hall de entrada y dos pequeñas salas unidas por un corredor en el que se organiza un tercer espacio de exhibición. En la primera sala, que es la más espaciosa, se encuentran

dispuestas cuatro vitrinas con piezas de alfarería y artefactos líticos organizados con un criterio cronológico (Figura 2). Esta organización se puede deducir por la señalética en la pared, donde se presentan de modo breve, aunque didáctico, los principales periodos para su interpretación. En un segundo sector, entre el corredor y un espacio reservado para investigación, se ubica una pequeña vitrina con platería y fotografías de pinturas rupestres en un paraje cercano. Apoyado sobre la pared enfrentada a estas, hay un telar mapuche con un tejido sin terminar, al lado del cual se ubican elementos vinculados a su uso (Figura 3). Por último, se accede a través del pasillo a una última sala en la que se encuentran, sobre dos bases alargadas, objetos paleontológicos de importantes dimensiones.

El Museo Histórico, por su parte, depende de la Secretaría de Cultura. Su creación se remonta a 2009, por iniciativa del

Figura 2. Vitrinas en el interior del Museo Arqueológico Municipal. Fuente: fotografía de la autora, febrero de 2023.

Figura 3. Telar exhibido en el Museo Arqueológico Municipal. Fuente: fotografía de la autora, febrero de 2023.

Archivo Histórico Municipal. Funciona en un edificio que albergó a la primera escuela primaria de la localidad, fundada en 1897. Más tarde, el espacio fue escuela secunda-

ria, luego terminal de ómnibus y, por último, confitería gestionada por concesión. En 2016 fue cedido para el museo, pensado como espacio de exhibición del archivo. La ubicación es privilegiada, ya que se encuentra frente a la plaza principal del pueblo y lindante con la oficina de informes de la Secretaría de Turismo.

En el museo se presentan principalmente documentos históricos, objetos de todo tipo y fotografías. El lugar de exhibición es amplio y se encuentra subdividido en diferentes espacios mediante la utilización de paneles (Figura 4). Solo la primera sección tiene una muestra permanente, en la que se aborda el periodo fundacional, mientras que las restantes son utilizadas para organizar muestras temporales sobre diferentes

Figura 4. Interior del Museo Histórico: utilización de paneles como soporte de exhibición y como división espacial. Fuente: fotografía de la autora, febrero de 2023.

temáticas. Los paneles organizan el recorrido y funcionan como soporte sobre el cual se exponen los textos e imágenes que guían el relato. Los recursos museográficos se completan con algunos *banners* y televisores. Se destaca el uso de un gran plano de la ciudad para identificar los edificios, sujetos o hechos históricos narrados a lo largo del recorrido.

Las narrativas históricas que se construyen en ambos museos tienen algunos elementos en común y múltiples diferencias que se explican por diversos motivos. En primer lugar, las colecciones que alberga cada uno de los espacios es muy diferente. Por un lado, objetos arqueológicos provenientes de diferentes puntos de la provincia; por el otro, objetos históricos donados en gran parte de forma reciente por miembros de la sociedad juninense, además de documentos depositados en el archivo. En segundo lugar, la forma de interpelar al o a la visitante tiene aspectos compartidos y diferenciados en cada caso. Por una parte, cabe destacar un compromiso especial de ambas instituciones con el vínculo que se busca construir con la población local, especialmente con las visitas de escuelas. En el caso del Museo Histórico, además, la apertura de un espacio de exhibición para el archivo es una propuesta que, en sí misma, marca una intencionalidad por parte de los trabajadores y trabajadoras de “abrir el archivo para la comunidad”, como destacaba una de ellas en el acto de inauguración. Además de las visitas escolares, otras formas de vinculación son las campañas de recolección de objetos y un programa radial, *Historias de mi Pueblo*, transmitida por la señal del municipio.

Por otra parte, las decisiones tomadas en materia museográfica dan como resultado dos formas de exposición que proponen

formas diferenciadas de relacionarse con el público y, en este sentido, de construir al interlocutor que participa como destinatario de la narrativa que se busca presentar. Así, por mencionar solo uno de estos aspectos, en el caso del Museo Arqueológico, las piezas exhibidas no presentan cartelas individuales, exceptuando algunos casos. En general, el museo no cuenta con textos de apoyo, lo cual parece corresponder a una decisión tomada en función de las dimensiones espaciales, pero también a una forma de vincularse con los visitantes, ya que el recorrido debe realizarse necesariamente acompañado. El o la guía, quien se encarga de recibir al público en la puerta, realiza las visitas guiadas personalizadas, que duran alrededor de cuarenta minutos. El Museo Histórico, en cambio, tiene un espacio un poco más amplio pero el diseño museográfico está mucho más cargado, tanto de objetos como de textos informativos, organizados en paneles dispuestos para separar en secciones el espacio destinado a la exhibición (Figura 4).

En tercer lugar, el rol del saber experto también influye en cómo se construye la historia local desde los museos. Los profesionales intervienen en cuanto a las herramientas y criterios utilizados para decidir sobre qué objetos se exponen, en qué aspectos se pone el foco, así como en las formas de comunicar.

La presente investigación no pretende limitarse a un análisis comparado entre ambos museos, sino que se busca poner en relación –ya sea a partir de similitudes y contrastes, así como de posibles complementariedades– las formas en las cuales se abordan y construyen diferentes versiones del pasado juninense, para luego vincularlas con aquellas que se producen desde el ámbito turístico.

SUJETOS, TIEMPOS Y LUGARES EN LA CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS HISTÓRICAS DESDE LOS MUSEOS

Las narrativas se componen de diferentes elementos. Por un lado, el contenido de lo que se cuenta se puede sintetizar en acciones realizadas por sujetos en espacios y tiempos definidos. Por otro lado, se debe tener en cuenta a quienes participan de este acto comunicativo como emisores y receptores, es decir, desde qué lugar y para quiénes (por qué medios y en qué condiciones) se cuenta lo que se quiere contar. Con la identificación de estos elementos se busca comprender en qué consisten y cómo dialogan –se asemejan, se complementan o contradicen– las narrativas en ambos museos, tanto entre ellas como con aquellas construidas desde un relato turístico. La intención de este procedimiento analítico no es descontextualizar dichos elementos, sino profundizar en cada uno de estos ejes mediante los cuales se busca llegar a una mejor comprensión global del producto final, que son las diferentes versiones del pasado juninense que se construyen desde estos ámbitos. Por ello, en los próximos apartados se establecen vínculos con formas de narrar la historia patagónica, por un lado, y las singularidades de la historia local que aparecen en las narrativas que circulan en ámbitos turísticos, por otro. Para poder identificar estos factores que construyen versiones de la historia juninense en cada uno de los museos, aplicamos como metodología la observación, principalmente, de la organización espacial, de los soportes utilizados y de los objetos exhibidos.

Un primer elemento que se analiza es la construcción de unas coordenadas es-

paciotemporales específicas, operación que, en sí misma, da forma al relato que se construye en los museos. En el caso del factor temporal, la periodización que se plantea desde el inicio dará cabida a diferentes pasados, más o menos lejanos, que incluyan o excluyan a distintos actores y a partir de los cuales se puedan concebir diferentes relaciones con el presente. El periodo que se aborda en cada caso guarda relación, fundamentalmente, con las colecciones que alberga cada espacio. En el caso del Museo Histórico, dado que forma parte del Archivo Municipal, el pasado relatado es aquel que se inicia con la fundación del pueblo en 1883, y se extiende a lo largo del siglo XX, hasta la actualidad. En cambio, el Museo Arqueológico, por las características de los bienes que resguarda, hace referencia a un periodo anterior a la llegada del ejército a la zona. En este caso, además, vale aclarar que, debido a la variada procedencia de los objetos recolectados por el padre Marchesotti, la colección es más neuquina que específicamente juninense.

Otro punto para analizar es el modo en el cual se concibe lo que podríamos llamar el “ritmo” de la historia, en términos de cómo se la plantea a partir de la relevancia que se les da a determinados hechos y/o procesos. En el caso del Museo Histórico, se trata de una narrativa fundada sobre sucesos debidamente fechados, documentados e incluso ubicados espacialmente a través de planos que se presentan en los paneles para poder ir ubicando los lugares y personalidades que protagonizan el relato. La precisión en esta información es respaldada por la exposición de las fuentes históricas utilizadas, que son principalmente documentos oficiales y fotografías resguardados en el archivo (Figura 4).

El hito principal es, indudablemente, la fundación de Junín de los Andes como fortín de avanzada de la *Campaña del Desierto* en 1883, al cual se le dedica una sección completa. Este espacio, al ser la única sala considerada como muestra permanente, cuenta con una audioguía a la que se accede por Código QR. Para ilustrar este momento, el museo cuenta con diferentes objetos (escudo del Regimiento de Infantería de Montaña 26, maqueta del fortín Junín de los Andes, reproducción a escala de un puesto de vigilancia, objetos personales del Sargento Mayor Vidal, entre otros) y fotografías (tanto del ejército como de miembros de la familia Namuncurá). El hecho de la fundación es central porque marca el origen de la ciudad como tal y porque es la prueba irrefutable de la condición de ser la localidad más antigua de Neuquén, lo cual se reitera en numerosas ocasiones, no solo dentro de este museo, sino también en la promoción turística.

Los hechos históricos no son, en cambio, un criterio importante de organización de la narrativa que se construye en el Museo Arqueológico. En este, el tiempo se vuelve incluso un poco más difuso. Por un lado, la periodización sobre la que se organiza la muestra está clara gracias a la introducción de una cronología como recurso museográfico que permite contextualizar, sobre todo, la exhibición de la primera sala. Por otro, las piezas no están identificadas en su totalidad. Los tiempos son más largos e incluso más lentos. Más que hitos, lo que marca el ritmo de este relato son los procesos vinculados a las actividades que se asocian a los objetos, en el marco de una periodización más tradicional de la disciplina arqueológica. Más allá de la cronología que guía esta lectura, no abundan los textos en las salas y, cuando los hay, son breves. Esta

característica no es accidental, sino que forma parte de la forma en la que se decide comunicar en el museo:

nosotros, puntualmente, hoy como está el planteo del museo en sí, es tratar de dar la mejor información al visitante. Que se lleve esa información bien clara y que se vaya conforme con lo que uno les explica. Y lo que más resalta por ahí es el tema de la guiada. En el museo en sí no es común encontrar que te hagan un recorrido guiado y explicado. [...] La gente cuando viene acá se va muy contenta por eso, porque uno le da la información de primera mano, y esa persona se va con toda la información completa (comunicación personal con guía del Museo Arqueológico, 18 de abril de 2023).

Se ponen de manifiesto dos formas de contar la historia local y/o regional. Por un lado, una narrativa basada en descripciones precisas orientadas por criterios de “verdad histórica”. Los objetos cobran relevancia como los principales disparadores y soportes para la narrativa que se construye, por otra parte, de forma marcadamente descriptiva. Por ejemplo, en el caso de la citada sala fundacional, el relato se compone de fotografías y documentos que, a modo de prueba, dialogan con el texto en el que se explica cómo fue la llegada y construcción del fuerte:

La zona donde se levantó el fortín era completamente despoblado de hombres blancos y únicamente se tenía conocimiento de tolderías de indios huilliches y Manzaneros, que sumaban alrededor de 12.000 almas [...] Según la documentación existente el nombre tradicional indígena la zona era “Unco Niyeu” o “Inconiyeu”, que quiere decir “donde hay juncos”. En el citado paraje, el Jefe Accidental del 5 de Caballería, Sargento Mayor D. Miguel E. Vidal con 5 oficiales y 120 individuos de tropa, iniciaron entre el 1 de febrero y el 1 de marzo

de 1883, la construcción del Fortín (fragmento en cartelería de una sala del Museo Histórico, registrado en febrero de 2023).

Por otro lado, la narrativa del Museo Arqueológico se basa en una propuesta que opta por el relato oral como forma de transmisión de los conocimientos a partir de los cuales se ha construido la exposición. En parte, esto se explica por el tipo de colección, que difiere de la primera, pero también por una decisión de la institución, como se desprende del cartel de bienvenida en la entrada del museo:

Mari Mari. Bienvenidos. La muestra tiene como meta celebrar las culturas ancestrales, para construir este relato tuvimos en cuenta los hallazgos arqueológicos y a quienes resguardan en sus memorias y recuerdos la sabiduría y los conocimientos que les pertenecen desde tiempos antiguos y de los cuales son sus legítimos herederos. Este conjunto de objetos nace desde el coleccionismo y hoy se decide desde el museo registrar, conservar, investigar y difundir estas valiosas piezas pertenecientes a la cultura ancestral y vigente permitiendo tener una mirada integral, pedagógica y con respeto multicultural hacia los objetos exhibidos (fragmento en cartelería de una sala del Museo Arqueológico, registrado en febrero de 2023).

El rol del conocimiento experto da forma, en cada uno de estos casos, a los modos de contar la historia. Si en el primer caso se constata la huella de los archivistas, en el otro se pone de manifiesto una construcción que emerge del intercambio de la arqueología con saberes provenientes de la cultura mapuche.

Se pueden señalar también algunas características en torno a la distancia que se construye sobre el pasado narrado con respecto al presente. En el Museo Histórico, la

historia iniciada con la fundación se extiende hasta bastante avanzado el tiempo. El tipo de información que se construye, con lugares específicos, fechas y personas con nombre y apellido, propicia a su vez una relación de cercanía con los y las visitantes locales. Como afirma una trabajadora del museo, al archivo se suelen acercar de forma regular vecinos y vecinas buscando conocer más sobre su historia familiar, así como estudiantes de escuela primaria que realizan trabajos, por ejemplo, sobre la historia de la plaza u otras temáticas establecidas en el currículo escolar (comunicación personal con guía del Museo Histórico, 8 de febrero de 2023).

El Museo Arqueológico, por otra parte, viene a recomponer un pasado que es “más pasado” que aquel que es contado desde el Museo Histórico. Le da otra profundidad a la historia de Junín, resituando al mismo tiempo esta historia a escala provincial y regional. Sin embargo, cabe destacar que la distancia temporal, demarcada en gran parte por la colección, es relativizada durante la visita guiada, a partir de la contextualización que hace el o la guía con respecto a la presencia histórica del pueblo mapuche en el territorio neuquino que tiene continuidad hasta el presente, es decir, la presencia de un pueblo vivo:

se suele presentar eso, viste (...) algunos te preguntan “y esta gente, ¿todavía usan la flecha?”. Y bueno, nosotros, eso sí, les decimos que no; que viven una vida tan normal como la nuestra... Pero bueno por ahí suele pasar estas preguntas. (...) sí les comentamos porque tenemos información real sobre eso. Y porque esta gente es así, llevan una vida tan normal como la nuestra. Y que, es más, ellos han entendido que ellos pueden trabajar y vivir del turismo. (...) Por ahí me han preguntado unos turistas que han andado en algunos circuitos,

por ejemplo, en Huechulafquen, y que entran en los lagos, que eso es territorio mapuche, que ellos trabajan con el turismo a través del servicio de camping, de cabalgatas... y que ellos, a modo de identificación, ponen su bandera mapuche. Y, por ahí, la gente mira con desconfianza, porque viste dicen "qué querrá decir esa bandera ahí puesta...". Y no, ellos están mostrando su identidad. (...) En Neuquén hay 55 comunidades mapuche y Junín tiene ocho (comunicación personal con guía del Museo Arqueológico, 18 de abril de 2023).

De este modo, más allá de la antigüedad de los objetos exhibidos, se establece una cercanía que trasciende al presente y permite interpelar la mirada turística, como se desprende del ejemplo citado. El testimonio del guía da cuenta del modo en el que, a partir del diálogo entablado con el público durante una visita, se pueden desarticular algunos prejuicios sobre la presencia indígena en el territorio. Así, esa condición de "pueblo vivo" a la que se hace referencia desde el inicio del recorrido es reforzada también por la comunicación personal con los y las guías que acompañan en las salas, quienes aprovechan estas instancias de consulta para reforzar la vigencia del pueblo y la cultura mapuche en la provincia, tal como se declara en el cartel de bienvenida citado anteriormente.

La forma en la cual se construyen los actores que participan de las narrativas es otro de los elementos tenidos en cuenta para el análisis de las versiones de la historia que se presentan en cada uno de los museos. En el caso del Museo Arqueológico, el relato que guía el recorrido tiene como principal protagonista al pueblo mapuche como colectivo. De hecho, como se ha mencionado, el espacio era conocido como museo mapuche antes de su constitución formal y la

adopción del nombre actual. Por otra parte, por el modo en el que se obtuvieron las piezas, cualquier tipo de precisión, como referencias más específicas a comunidades de donde provienen o incluso la zona de la provincia donde fue recolectada cada una, son pocas.

En el Museo Histórico, en cambio, se produce un efecto contrario, al estar la narrativa articulada a partir de documentos de diverso tipo resguardados en el archivo, a partir de los cuales se otorga la mayor precisión posible en cuanto a sitios y momentos específicos, así como a la identificación de los actores con nombre y apellido. En cuanto a la caracterización de quienes aparecen protagonizando la historia narrada por este museo, se destaca, en primer lugar, el rol del ejército, especialmente en la sección ya citada, conocida como "sala 1" o "fundacional". En esta primera parte del recorrido, tanto el Regimiento de Infantería de Montaña 26 (RIM 26) como la figura del sargento Vidal, fundador del pueblo, son claramente definidas y a ellos se dedica una parte importante de la exposición con fotografías y documentos que describen la construcción del fortín. Por otra parte, los indígenas que habitaban la zona tienen un lugar algo menor en la muestra, principalmente a través de algunas fotografías de la familia Namuncurá. En segundo lugar, se subraya la aparición de algunas figuras destacadas a lo largo del recorrido organizado alrededor de diferentes núcleos temáticos. Estos son, en general, hombres que participaron de diferentes modos en la vida pública del pueblo durante sus primeras décadas, por ejemplo, Juan Yturra, el primer cantinero y luego primer comerciante, que llegó con el ejército; el padre Ginés Ponte, presidente de la Comisión de Fomento en la década de 1930; Félix San Mar-

tín, escritor e historiador aficionado local, quien también ejerció como gobernador del territorio, entre otros. En el momento en el que se realizó la observación, en febrero de 2023, había una muestra temporaria dedicada a la Fiesta de la Trucha, evento turístico que se organizó por primera vez en la década de 1970. A partir de su abordaje, se exponen algunas características de los inicios del turismo en Junín de los Andes y los actores involucrados en este proceso, especialmente la familia Julián.

La construcción de determinados sujetos como pioneros es recurrente en la historia patagónica. Estos suelen ser personas o familias, en general “blancos” (puede ser locales, criollos de otras provincias o, en muchos casos, inmigrantes), que, enfrentando la adversidad –climática, aislamiento geográfico, dificultades de diferente índole–, se constituyen en los primeros en iniciar diferentes actividades económicas o culturales –los primeros comerciantes, intelectuales o promotores del turismo, por ejemplo–. Tanto en esta forma de presentar a los sujetos que participan de la historia juninense, en este caso, como respecto de la relevancia del pueblo mapuche, en el caso del Museo Arqueológico, se puede pensar cómo estas narrativas contribuyen a construir una espacialidad regional específicamente patagónica.

LAS VERSIONES TURÍSTICAS DE LA HISTORIA Y LA CULTURA JUNINENSES

La actividad turística se inició en Junín de los Andes vinculada a la pesca deportiva y a su cercanía con uno de los accesos al Parque Nacional Lanín. El turismo “de naturaleza” fue entonces la principal –y casi

la única– modalidad practicada hasta fines de la década de 1990. En el marco del Plan Estratégico Neuquén 2020, por ejemplo, la gran apuesta del Estado provincial para esta zona era la “reinención del volcán Lanín, del lago Huechulafken [sic] y del río Chimehuín” (Consejo Federal de Inversiones –CFI– 1999: 20); es decir que se señalaban únicamente aquellas potencialidades relacionadas con elementos naturales previamente valorizados.

En 2001 se produjo un punto de inflexión para el desarrollo turístico en Junín de los Andes. Ese año se empezó a construir un parque escultórico municipal, el Vía Christi¹. En un estudio realizado por el CFI ese mismo año, se destacaba la percepción de estar ante un proceso de cambio con respecto a la actividad turística. Además, en los talleres comunitarios realizados en el marco de este diagnóstico sobre el perfil turístico de la localidad, los participantes destacaban como factor de diferenciación con respecto al Corredor de los Lagos factores humanos como la presencia de comunidades mapuche, la percepción de cierto clima de “pueblo”, la tranquilidad, la gente, la historia, la hospitalidad, entre otros.

El Vía Christi y la Iglesia Nuestra Señora de las Nieves son espacios estrechamente vinculados por diversos motivos. En algún sentido, se puede considerar al primero como la materialización en una obra monumental de un proceso de patrimonialización iniciado una década antes, cuando miembros de la congregación salesiana de Junín de los Andes empezaron a proyectar una serie de obras para remodelar la parroquia en ocasión de la beatificación de Laura Vicuña (1988).

El proyecto incluía ampliar infraestructura para peregrinos y turistas, e incluso se empezaba a hablar de la posibilidad de

Figura 5. Esculturas que representan un pesebre mapuche en el Parque Vía Christi. Fuente: Neuquentur.gov.ar

crear un Vía Crucis en el Cerro de la Cruz (Sosa 2020). La comisión encargada de esta obra se ocupó, además, de realizar la demarcación de una serie de sitios de interés histórico vinculados a la vida y muerte de esta figura. La mayor parte de ellos se encuentra en el casco urbano y actualmente se puede realizar el recorrido desde el santuario, donde se encuentra un código QR a través del cual se accede a la página del Centro de Espiritualidad Salesiana (CES), donde se puede encontrar una breve descripción de cada uno de los sitios que integran un “camino de espiritualidad”.

El proyecto del Vía Christi fue propuesto por esta comisión y encargado al mismo arquitecto que había realizado la remodelación de la iglesia. Las modificaciones incorporadas al espacio se caracterizaron por

reivindicar la relación entre la religión católica –específicamente el ideario salesiano– y la cultura del pueblo mapuche (Figura 5). De este modo, el impulso de los salesianos a este proceso de valorización cultural dio inicio a un proceso de aprovechamiento de la cultura como recurso turístico (Yúdice 2002).

La construcción del parque vino a materializar y al mismo tiempo potenciar una estrategia de diferenciación basada en la patrimonialización del pasado juninense (especialmente aquel vinculado a los salesianos y su relación con el pueblo mapuche). La creación de un nuevo atractivo de carácter cultural adquiere relevancia en el marco de un espacio turístico centrado en la valorización de la naturaleza que, en el caso de Junín de los Andes, tenía una mar-

cada estacionalidad vinculada a la actividad de la pesca –capitalizada por empresas privadas a través de circuitos cerrados alrededor de los *lodges*– o a las excursiones al Parque Nacional Lanín –organizadas, en la mayor parte de los casos, desde agencias en San Martín de los Andes–. Un exsecretario de Turismo expresaba la relevancia del Vía Christi en estas palabras:

podés traer excursiones todo el año, porque no es algo que el clima te lo impida, podés, sí, tener un día feo; pero ahí estás caminando por dentro del bosque... o sea, es un lugar tranquilo. Por lo menos dos o tres días le podés “robar”, digamos, al turismo ese. Porque bueno, tenés el santuario también, la Iglesia... toda la historia de Laurita Vicuña, o sea: hay. Hay. Para el que le gusta el turismo religioso, hay mucho acá (comunicación personal con exfuncionario de la Secretaría de Turismo, 20 de mayo de 2022).

El impulso al turismo religioso o “turismo de la fe” (ordenanza n° 2541/2015) forma parte de una estrategia de diversificación de actividades y atractivos que se podrían pensar bajo la modalidad más abarcadora de turismo cultural. En el Plan Provincial de Gestión del Turismo 2008-2011, este ya aparece como uno de los “sub-productos” bajo el “producto Turismo Cultural”. Actualmente, desde la página oficial de turismo de Neuquén, se promociona a Junín de los Andes como un destino turístico con una “rica cultura y marcada fe”:

La presencia de las culturas Mapuche y criolla se observa en sus expresiones artísticas, en sus calles y en su gente, donde la fe se hace sentir en cada rincón. La ciudad invita a conocer su rica historia a través de sus museos... (neuquentur.gob.ar, consultado el 7 de septiembre de 2023).

El eslogan creado por la Secretaría de Turismo local refuerza la adopción de esta estrategia de diversificación bajo el lema “Disfrutá la naturaleza, viví la cultura”.

Los y las turistas se acercan a los dos museos a conocer la historia de Junín y conforman una parte importante del público que acude a ellos diariamente. Según un guía del Museo Arqueológico:

[a los turistas] les interesa mucho la historia de Neuquén y de Junín. A través de lo que tenemos de la arqueología. Porque esa es la historia viva que hubo, no solamente en Junín, sino en Neuquén y de la Patagonia, porque eso es parte de la historia. Y ellos lógicamente que buscan conocer la historia esa, viste (comunicación personal con guía del Museo Arqueológico, 18 de abril de 2023).

La visita a estos espacios forma parte de la experiencia turística en Junín de los Andes, porque es allí donde se encuentra resguardada la historia de esta localidad cuya singularidad se construye, en gran parte, desde su antigüedad:

Junín de los Andes es magia y encuentro, conoce y disfrutá la localidad más antigua de la provincia del Neuquén, fundada en el año 1.883 (...) Es un lugar de gran valor histórico – cultural, un lugar ideal para quienes buscan vivencias espirituales o religiosas, como el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y beata Laura Vicuña y el Cultrum donde descansan los restos del beato Ceferino Namuncura (junindelosandesturismo.com, consultado el 7 de septiembre de 2023).

La historia local es constantemente asociada al rol que tuvieron los salesianos en ella. La valorización de la historia de la congregación en la zona se vincula, desde su inicio, con una potencialidad turística. Según Santana Talavera (2003), cierta pre-

sión social y económica hace que algunos elementos o rasgos culturales sean convertidos en recursos, productos o experiencias turísticas, lo que se materializa, en algunos casos, en la creación desde cero de espacios o parques temáticos. De este modo, la ya citada creación del Vía Christi y su explotación turística consolidan un proceso de patrimonialización que, por un lado, afianza, pero, por el otro, desborda la valorización de lo estrictamente religioso. La concreción de una obra monumental cobra, en este caso, una función específica como forma de materialización de un patrimonio inmaterial constituido por una larga historia de “confluencia de diversas culturas, particularmente la cultura mapuche y la cultura rural patagónica” (CFI 2001), aspectos que son, al mismo tiempo, concebidos como un diferencial para el perfil turístico de Junín. En la Figura 5 se puede observar una de las maneras en las que se expresa esta relectura del evangelio en la representación del nacimiento de Jesús como parte de una familia mapuche.

La patrimonialización de la historia salesiana y del carácter “intercultural” de sus relaciones con otros actores locales conectan con versiones de la historia que lo incorporan o dialogan con él de diferentes maneras. Por ello, más allá de las narrativas que aparecen en soportes como folletería e información proporcionada desde la Secretaría de Cultura, se considera relevante detenerse en las versiones de la historia y la cultura juninense que son construidas desde el parque escultórico y la Iglesia Nuestra Señora de las Nieves y Santuario Laura Vicuña, para comprender cómo se relacionan, desde las similitudes, complementariedades, y también desde las contradicciones, con aquellas narrativas construidas desde los museos.

Prats (2005) entiende la activación patrimonial como un proceso que comporta un discurso, más o menos explícito, basado en la selección, ordenación e interpretación de elementos culturales que pasan a ser, de esta manera, articulados en un conjunto valorizado como patrimonio. En este caso, dicho proceso y el discurso que lo sustenta hacen referencia, de manera directa o indirecta, por un lado, a las relaciones interculturales que van tejiendo una versión de la historia local (especialmente en el vínculo entre salesianos y mapuches) y, por el otro, al carácter mestizo de la población de Junín de los Andes. La valorización del mestizaje implica una resignificación de la relevancia del pueblo mapuche en la historia local, como se desprende de la percepción de un guía del Museo Arqueológico:

Junín siempre se intentó abordar por la parte de la historia, por ser la localidad más antigua. Y que, bueno, la cultura de los pueblos originarios lógicamente tuvo mucho que ver acá. Porque acá los primeros habitantes fueron los asentamientos mapuches. Entonces quedó esa historia, cultura. Y bueno, se abordan, por ejemplo, el Vía Christi tiene un abordaje, una mirada, no solamente religiosa, sino también histórica porque Junín es la localidad más antigua y también cultural, desde lo que es la cultura de los pueblos originarios. Lo mismo ocurre cuando vos vas al santuario. ¿Qué encontrás dentro? Toda una muestra que no solamente religiosa, sino que también unos pasajes de... por ejemplo, la muestra de los tejidos, que tienen que ver con la cultura del pueblo mapuche... (Comunicación personal con guía del Museo Arqueológico, 18 de abril de 2023).

La apropiación de elementos de la cultura mapuche por parte de los espacios mencionados –el Vía Christi y el santuario– actualizan, de alguna manera, su relevancia

en el presente. Si en el Museo Arqueológico se cuenta cómo se fue transformando la cultura material de este pueblo en una historia de larga duración, desde los espacios religioso-turísticos se hace hincapié en algunos elementos simbólicos que son recontextualizados y resignificados en el marco de un discurso textual, pero, sobre todo, visual, centrado en la idea de interculturalidad. Es a partir del conjunto de estos espacios que se va configurando un destino que ofrece una variedad de experiencias centradas en diferentes modos de vivenciar o consumir la cultura local. La oferta es promocionada en folletos como el siguiente:

Junín de los Andes, un lugar con historia, vivencias culturales y religiosas. Cuenta con importantes museos y paseos artesanales. Se pueden visitar las distintas comunidades Mapuche de la zona, quienes ofrecen sus artesanías y comidas típicas. La ciudad posee un amplio calendario de eventos y actividades durante todo el año (folleto obtenido en la Oficina de Información Turística, 8 de febrero de 2023).

Existen también contradicciones. Por ejemplo, a pesar de que la remodelación de la iglesia incorporó una lectura en clave intercultural alrededor de la relación histórica entre salesianos y mapuches, se conservó sin intervención la placa conmemorativa en el sitio donde descansan los restos del padre Domingo Milanés. En ella, una inscripción recuerda que fue quien “evangelizó y civilizó” a lo largo de 80.000 kilómetros. Subsisten, de este modo, diferentes lecturas sobre el proceso de conquista y evangelización de la región que giran, en última instancia, en torno a la importancia de la *Conquista del Desierto* como proceso histórico que dio origen a Junín de los Andes como ciudad.

La relevancia de este hecho histórico y su significación son periódicamente reactivados como debate público en el ámbito académico, pero también en los medios de comunicación, que atraviesa a la sociedad civil en general (Briones y Delrio 2007). En Norpatagonia, se trata de un tema que despierta también el interés por parte de los y las turistas:

... la gente te pregunta... alguna vez alguno me preguntó, me pregunta un turista y me dice... “¿y usted qué opina de la masacre de la conquista del desierto?” [...] Me preguntan si estuvo bien o estuvo mal (...) O, por ejemplo, te dicen “¿Y qué dice usted de esta manifestación de los revolucionarios que están en Bariloche?” (Comunicación personal con guía del Museo Arqueológico, 18 de abril de 2023).

La relación que se establece entre el hecho histórico y las controversias planteadas desde grandes medios de comunicación nacionales, donde se cuestiona, por ejemplo, la supuesta extranjería del pueblo mapuche o su participación en organizaciones armadas plantean un problema para los destinos turísticos, donde la presencia de tensiones o conflictos es invisibilizada a través de la caracterización que hace el mercado al presentarlos como lugares carentes de conflicto. Por otra parte, los museos no pueden eludir la existencia de estos debates, porque son espacios que se conciben como los legítimos portadores del conocimiento histórico: “ellos quieren saber, ellos piensan que por ahí nosotros tenemos... o sea, no sé cómo lo interpretan ellos, por ahí, que tenemos como una especie de obligación de decirles, viste” (Comunicación personal con guía del Museo Arqueológico, 18 de abril de 2023).

CONCLUSIONES

El turismo cultural es una modalidad que ha ido ganando popularidad durante las últimas décadas, en el marco de transformación de la práctica turística posfordista. En Argentina, el “nuevo mapa turístico” (Bertoncello 2006) da cuenta de la relevancia que adquieren modalidades alternativas al turismo masivo como forma de apuntar a una demanda constituida por consumos diferenciados. En este contexto, la posibilidad de incorporar nuevas “experiencias” o “vivencias” como parte de la oferta turística impulsa procesos de valorización o patrimonialización en diferentes localidades del país. La cultura se convierte entonces en un recurso (Yúdice 2002) para la competitividad de los destinos.

En el caso de Junín de los Andes, su ubicación en un corredor turístico basado en el “turismo de naturaleza” ha sido un condicionante para el desarrollo de actividades como la pesca deportiva y las excursiones realizadas en el parque nacional. Sin embargo, desde fines del siglo XX, se ha iniciado un proceso de patrimonialización del pasado salesiano a partir de la beatificación de Laura Vicuña. Las iniciativas de esta congregación, que incluyeron diferentes adecuaciones de la ciudad para la recepción de visitantes, han llevado a que este proceso se potenciara por su importancia en el marco de una estrategia de diferenciación turística basada en la explotación de un perfil cultural específico.

La fundación de la ciudad en el marco de la *Conquista del Desierto* (1883) es el punto de partida para repensar la historia de “la localidad más antigua de la provincia”, que adquiere, producto del citado proceso, rasgos particulares, asociados a su carácter “mezizo” o a las relaciones “interculturales”

que darían forma a su pasado y presente. En esta dinámica de valorización que se potencia en un ida y vuelta con el crecimiento de la apuesta por el turismo cultural, los museos emergen como participantes importantes, en tanto legítimos “portadores” y comunicadores del pasado local. Desde estos espacios se construyen narrativas que dialogan con y participan de la articulación de discursos turísticos sobre la historia y la cultura juninenses.

El Museo y Archivo Histórico Municipal es el principal exponente de la historia de la ciudad. En él se propone un recorrido que inicia con la construcción del fortín sobre el margen del río Chimehuín en 1883. Este museo se centra en contar cómo fueron las primeras décadas del pueblo a partir de la llegada del ejército en clave de una “historia de pioneros”, tal como se suele hacer en la región patagónica. *La Conquista del Desierto* es abordada como el proceso en el que se enmarca la fundación del pueblo, aunque no se problematiza a pesar de ser uno de los temas más debatidos en la historiografía nacional de los últimos años. Esto podría guardar relación con los saberes expertos que participan en la organización de este museo, donde resulta notorio el trabajo de los y las archivistas que gestionan este espacio, dada su pertenencia institucional. En cuanto al diálogo y el aporte que se realiza con respecto a las narrativas históricas que circulan desde el ámbito turístico, este museo coincide en el proceso de valorización de la “localidad más antigua de la provincia”, frase que se reitera en general en todos los canales de comunicación y promoción del destino. Se trata de uno de los principales argumentos para el desarrollo de un turismo cultural en este espacio que, a pesar de pertenecer a una zona de turismo “de naturaleza”, tiene algo más que contar.

En un sentido similar, el Museo Arqueológico Municipal funciona como una instancia complementaria al Histórico, ya que se presenta el pasado previo a la fundación del pueblo. En este caso, la historia que se presenta es más provincial o regional que estrictamente local, por razones asociadas al origen de su colección. Sin embargo, la construcción del pueblo mapuche como sujeto colectivo que protagoniza el relato que se articula en torno a los objetos permite posicionarlo como otro actor relevante de la historia juninense. En este sentido, este proceso se vincula con una resignificación del rol de este pueblo en la historia y cultura juninenses en el marco de otro proceso de valorización asociado a la práctica turística.

En ambos casos, la forma de construir la historia local no puede entenderse sin atender al proceso de patrimonialización iniciado por la congregación salesiana y apoyado por autoridades locales y provinciales durante la última década del siglo XX e inicios del XXI. La lectura que se realiza del pasado a partir de este proceso se centra en la relación “intercultural” entre salesianos y mapuches, así como en el carácter mestizo de la población local. De esta manera, la búsqueda por explotar el turismo religioso como “subproducto” del turismo cultural en Junín de los Andes es un objetivo enmarcado en una estrategia de diferenciación del destino con respecto a otros con los que comparte el Corredor Turístico de los Lagos, centrado en el “turismo de naturaleza”. A través de la relación entre los principales atractivos turísticos “culturales” de la ciudad, como el Vía Christi y la Iglesia Nuestra Señora de las Nieves y Santuario Laura Vicuña, las narrativas que se construyen en los museos son interpeladas y

adquieren nuevos sentidos asociados a sus usos turísticos, al mismo tiempo que ellas mismas intervienen en la mirada turística.

NOTAS

1. El Vía Christi consiste en un sendero de 2,5 km en un bosque de pinos, a través del cual se asciende a la cima de un cerro con vista panorámica a la ciudad. Cada una de las 23 estaciones que lo componen narra, a través de esculturas, relieves y cartelería, un episodio de la vida de Jesús, con la particularidad de que se va entrelazando el relato con otras temáticas no religiosas. Como recorrido devocional, tiene características únicas, no solo por las reinterpretaciones históricas y culturales que se entrelazan con el relato cristiano, sino porque no se ajusta estrictamente a ninguno de los modelos aprobados por la normativa litúrgica oficial del Vaticano, dentro de la cual se contemplan los Vía Crucis (escenas de la “Pasión de Cristo” desde su captura hasta su crucifixión), Vía Lucis (incorporado en el año 2000, se centra en los hechos que van desde la resurrección hasta la ascensión de Jesús) y Vía Matris (circunscripto a los hechos del Vía Crucis en los que aparece la Virgen María) (Sosa 2020).

BIBLIOGRAFÍA

- Bertoncello, R. 2006. Turismo, territorio y sociedad. El “mapa turístico de la Argentina”. En *América Latina: cidade, campo e turismo*, Geraiges de Lemos, A., M. Arroyo y M. Silveira. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), San Pablo: 317-335.
- Briones, C. y W. Delrio 2007. La “Conquista del Desierto” desde perspectivas hegemónicas y subalternas. *Runa XXVII*: 23-48.
- CFI. 1999. *Plan Estratégico Neuquén 2020: Estrategias de Desarrollo Microrregional. Microrregión de los lagos*. CFI, Neuquén.
- CFI. 2001. Plan de desarrollo turístico Junín de los Andes y área de influencia. CFI, Neuquén.
- Fuller, N. 2015. El debate sobre la autenticidad en la antropología del turismo. *Revista de Antropología Experimental* 15: 101-108.

- INDEC 2023. *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados provisionales*. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Pérez Winter, C. 2013. Patrimonialización, turistificación y autenticidad en Exaltación de la Cruz, Argentina. *Estudios y Perspectivas en Turismo* 22: 785-804.
- Prats, L. 2005. Concepto y gestión del patrimonio local. *Cuadernos de Antropología Social* 21: 17-35.
- Santana Talavera, A. 2003. Turismo cultural, culturas turísticas. *Horizontes Antropológicos* 9 (20): 31-57.
- Sosa, B. 2020. Arte, religión y política. La construcción del relato del Parque Escultórico Vía Christi de Junín de los Andes (1999-2019). *AURA – Revista de Historia y Teoría del Arte* 12: 108-130.
- Toselli, C. 2006. Algunas reflexiones sobre el turismo cultural. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural Pasos* 4 (2): 175-182.
- Troncoso, C. y A. Almirón 2005. Turismo y patrimonio. Hacia una relectura de sus relaciones. *Revista Aportes y Transferencias* 9 (1): 56-74.
- Yúdice, G. 2002. *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*. Gedisa, Barcelona.